

**O‘QUVCHILAR ESTETIK DUNYOQARASHINI
SHAKLLANTIRISHDA KREATIV YONDASHUVNING O‘RNI**

Samiyeva Shaxnoz Xikmatovna

*Buxoro muhandislik texnologiya instituti ilmiy kotibi,
p.f.d. (DSc), professor,
samieva-1978@mail.ru
(+998905103103)*

Aslanova Nargiza Xakimovna

*BuxDU 1-bosqich tayanch doktoranti
nargizaaslanova52@gmail.com
(+998914477009)*

Annotatsiya. Ushbu maqolada globallashuv jarayonida O‘zbekistonda ta’lim tizimidagi jarayonlar, umumta’lim san’at fanini o‘qitish orqali o‘quvchilarning estetik dunyorashi va kreativ fikrlash jarayonlarini nazorat qilish masalalari yoritilgan. “O‘zbekiston 2030” strategiyasi doirasida ta’lim sohasiga qaratilayotgan e’tibor, ilg‘or tajribalarni joriy qilish va innovatsion texnologiyalardan foydalanish orqali o‘quvchilarning ijodiy salohiyatini oshirishga alohida urg‘u berilgan. Tasviriy san’at ta’limi jarayonida kreativlikni rivojlantirishning psixologik va pedagogik asoslari, u bilan bog‘liq nazariyalar hamda ijodiy tafakkurga ega barkamol avlodni tarbiyalashda estetik dunyoqarashning o‘rni va ahamiyati asoslangan.

Kalit so‘zlar: tasviriy san’at, kreativlik, estetik dunyoqarash, innovatsion texnologiyalar, ijodiy fikrlash, ta’lim taraqqiyoti, kreativlik, dunyoqarash, umumta’lim maktablari, pedagogik jarayon.

**РОЛЬ ТВОРЧЕСКОГО ПОДХОДА В ФОРМИРОВАНИИ
ЭСТЕТИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ**

Абстракт. В данной статье рассматриваются процессы, происходящие в системе образования Узбекистана в условиях глобализации, вопросы управления эстетическим развитием учащихся и процессами творческого мышления посредством преподавания общеобразовательных предметов искусства. В рамках стратегии «Узбекистан-2030» особое внимание уделяется реализации творческой деятельности студентов посредством внедрения передового опыта и инновационных технологий. Рассмотрены технико-педагогические основы развития креативности в процессе изобразительного искусства, связанные с

этим теории, роль и значение эстетического мировоззрения в воспитании всесторонне развитого поколения с творческим мышлением.

***Ключевые слова:** изобразительное искусство, творчество, эстетическое мировоззрение, инновационные технологии, творческое мышление, образовательное развитие, креативность, мировоззрение, общеобразовательная школа, педагогический процесс.*

THE ROLE OF CREATIVE APPROACH IN FORMING STUDENTS' AESTHETIC WORLDVIEW

***Abstract.** This article discusses the processes in the education system of Uzbekistan in the process of globalization, the issues of controlling the aesthetic worldview of students and creative thinking processes through teaching general education art. Within the framework of the "Uzbekistan2030" strategy, special emphasis is placed on the attention paid to the education sector, the implementation of advanced practices and the implementation of students' creative activities through innovative technologies. The technical and pedagogical foundations of the development of creativity in the process of fine arts education, related theories, and the role and importance of aesthetic worldview in raising a well-rounded generation with creative thinking are discussed.*

***Keywords:** fine arts, creativity, aesthetic worldview, innovative technology, creative thinking, educational development, creativity, worldview, general education schools, pedagogical process.*

KIRISH. Bugungi globallashuv zamonida mamlakatimizda ham ta'lim sohasida samarali yondashuvlarni qo'llash, yangicha tamoyillarga, milliy qadriyat va an'analarimizga, jahon mamlakatlarining ilg'or tajribasiga asoslanib ish ko'rishni taqozo etmoqda. Yangi O'zbekistonda, inson qadri ulug'langan jamiyatda hayotimizni tubdan yangilash, uzoq va davomli maqsadlarni ko'zlash va ularni amalga oshirish uchun ta'lim va tarbiya sohasiga ustuvor ahamiyat qaratilib kelinmoqda. Jumladan, maktab ta'lim sohasini tubdan takomillashtirish va shu yo'lda qator islohotlarni amalga oshirish, ilg'or xorijiy tajribani hisobga olgan holda ta'lim oluvchilarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun ta'lim samaradorligini oshirish, ushbu jarayonga jahon amaliyotida keng qo'llaniladigan innovatsion ta'lim dasturlari va texnologiyalarini joriy etish va umumta'lim muassasalari o'quvchilarining kreativ va intellektual salohiyatini oshirishga alohida urg'u berilmoqda. So'nggi yillarda yurtimizda qabul qilinayotgan qator farmon va farmoyishlarning aksariyati yosh avlod kelajagi, ularning barkamol, vatanga munosib

yetuk kadrlar bo‘lib voyaga yetishlari uchun mustahkam tirgak vazifasini o‘tamoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi PF-158-son farmoniga muvofiq “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi tasdiqlanishi fikrimizning yorqin dalilidir.

Ushbu Strategiya yurtimizning barqaror va inklyuziv rivojlanishini ta‘minlash maqsadida ishlab chiqilgan bo‘lib unda turli sohalardagi islohotlar, iqtisodiy o‘shish, ta‘lim, tibbiyot va ijtimoiy himoya tizimlarining takomillashtirilishi, ekologik barqarorlikni ta‘minlash va davlat boshqaruvini zamonaviylashtirish kabi maqsadlar ko‘zda tutilgan. Shuningdek, Strategiya xalqimizning erkin va farovon, qudratli Yangi O‘zbekistonni barpo etish bo‘yicha xohish-irodasini ro‘yobga chiqarish, har bir fuqaroga o‘z salohiyatini rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlarni yaratish, sog‘lom, bilimli va ma‘naviy barkamol avlodni tarbiyalash, global ishlab chiqarishning muhim bo‘g‘iniga aylangan kuchli iqtisodiyotni shakllantirish, maqsadlariga xizmat qiladi¹.

Umumta‘lim maktablarida “Tasviriy san‘at” fani orqali o‘quvchilarning estetik dunyoqarashini hamda ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish vositalari va usullarini izlashda tasviriy san‘at darslarini metodik tashkil etish muammosi tarixiy taraqqiyotining barcha bosqichlarida doimo dolzarb bo‘lib kelgan. Ta‘limga berilayotgan yuksak e‘tibor yosh avlodga sifatli ta‘lim va tarbiya berish mamlakatimiz iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishining muhim omillaridan biri bo‘lib, uning zamonaviy dunyoda raqobatbardoshligini ta‘minlaydi.

Ijodiy tafakkurga ega shaxslarni tarbiyalash muammosi azaldan dolzarb ijtimoiy zaruratga aylangan. Shu bilan birga, mamlakatimiz ta‘lim tizimining asosiy vazifasi tarbiyalanuvchilarning shaxsiyatini shakllantirish, rivojlantirish va dunyoqarashini kengaytirishga qaratilgan ta‘lim olish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishdir. Bu vazifani amalga oshirish ta‘lim muassasalari, pedagogik kadrlar, ta‘lim jarayoniga joriy etilayotgan pedagogik tizimlar va o‘qitish texnologiyalariga bog‘liqdir.

METODOLOGIYA. Bugungi zamon o‘z nuqtai nazariga ega bo‘lgan, uni himoya qila oladigan, boshqalarning fikrini tanqidiy tahlil qilib va baholaydigan, ijodkorlik hamda kreativlik qobiliyatlarini o‘zida namoyon eta oladigan yoshlarga muhtoj. Qolaversa har tomonlama barkamol, ma‘naviy, estetik dunyoqarashga ega bo‘lgan yosh avlodgina bugungi kundagi fan va texnikaning rivojlanishiga o‘z hissasini qo‘sha oladi. Yangi yangi g‘oyalarni yarata oladigan shaxslarni tarbiyalash va voyaga yetkazishda estetik dunyoqarashning o‘rni beqiyosdir. Ta‘lim oluvchilarning estetik jihatdan dunyoqarashini rivojlantirish uchun esa zamonaviy innovatsion texnologiyar hamda kreativ yondashuv zaruriyati paydo bo‘ladi. Tasviriy san‘atni o‘qitish orqali shaxsning estetik dunyoqarashini rivojlantirish va ijodiy qobiliyatlari

¹ https://strategy.uz/index.php?static=strategy_actions&lang=uz

shakllantirishda ko‘plab olimlar tadqiqotlar olib borishgan. Bulardan I. Smanov, Z. Sh. Aidarova, M. Ashurov, K. Yeralin, M. N. Dadoboeva, H.A. Jalilova, M.V. Qodirova, A.A. Azizov, M.J. Tanirbergenov, B.A. Nurmagambetova, A.V. Pavlovskiy, K.T. Tastimiroov, S.K. Beysenboev, J. Koshenov, L.G. Dirksen va boshqalar.

Krupnov, K.A. Slavskaya, D.B. Bogoyavlenskaya, A.N. Leontiev, O.A. Islomovlar ta’limda kreativ yondashuv bilan bog‘liq bo‘lgan psixik jarayonlarning tuzilishi va dinamikasini, shuningdek, ta’lim va tarbiya jarayonida ushbu muammoning rivojlanishining asosiy jihatlarini o‘rgandilar.

“Kreativlik (lotincha creation – yaratuvchanlik, ijodkorlik) ma’nolarini bildirib qandaydir yangi, betakror narsa yarata olish layoqati, badiiy shakl yaratish, fikrlash, g‘oya va yechimga olib keluvchi jarayon, shaxsning yangi g‘oyalarni yaratish va qabul qilishga tayyorligini tavsiflovchi ijodiy qobiliyati hisoblanadi. “Kreativlik – bu alohidalik emas, balki mahsuldor tafakkurga tegishli shaxsiy qobiliyat bilan taqozolangan umumiy qobiliyatdir”.²“Kreativlik – bu shaxsning egallagan tajribani idrok qilish va anglash qobiliyatidir”. Ta’lim oluvchilarda kreativ yondashuv ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun ularda yangi o‘quv materiallarini taqdim etish, muammolariga yechim topish layoqatini rivojlantirish, muammolarning yechimiga ijodiy yondashish usullari bilan qurollantirish taqozo qilinmoqda. Buning uchun ta’lim oluvchilarning kreativ tafakkuri, muammolarni idrok etish layoqatini rivojlantirish nazarda tutiladi. O‘z o‘zini rivojlantirish, topshiriqlarni ijodiy yondashgan holda bajarish kreativlik mahsuli hisoblanadi. Kreativlik ta’lim oluvchilarni yangiliklar yaratishga undaydi. Uning asosini ta’lim oluvchilar tomonidan yaratilgan ijodiy ishlarning namunalari tashkil etadi. Ta’lim oluvchilarda kreativ fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish uchun o‘qituvchilar va ta’lim oluvchilar hamkorlikda kreativ harakatlarni amalga oshirishlari lozim. Kreativ yondashuv yangicha, ijodiy fikrlash demakdir. Kreativlik jamiyat hayotini ijodiy yondashgan holda o‘zgartirish, rivojlantirishni anglatadi. Tarbiyalanuvchining kreativligi, bu uning qat’iy, chegaralangan yoki sust chegaralangan sharoitlarda har xil original g‘oyalarni izlab topish laoyiqatidir. Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish natijasi quyidagi o‘zaro bir-biriga bog‘liq kreativlikning to‘rt tarkibiy komponentlarini ajratish imkoni beradi (1-rasm).

² N.Rustamov. (2024 yil, 20-fevral) “Ilg‘or xorijiy tajribalar asosida bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari: muammolar va yechimlar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari .Toshkent, O‘zbekiston.

1-rasm. Kreativlikning tarkibiy komponentlari.

Shaxsning noan'anaviy fikrlashi, muammolarga original echimlar topishi, o'z fikrini erkin va obrazli ifoda eta olishi bu kreativ layoqatga ega bo'lishidir. Va u o'z o'rnida quyudagi ozaro bir-biriga bog'liq bo'lgan qismlardan iborat bo'ladi (2-rasm).

2-rasm. Kreativlik turlari.

XULOSA. Bugungi global innovatsion taraqqiyot asrida ta'lim tizimida kreativlikni va faollikni rivojlantirish ijtimoiy-madaniy zaruratga aylanmoqda. O'quvchilarning ijodiy va estetik dunyoqarashini rivojlantirishda tasviriy san'at fanining o'zni beqiyosdir. Ushbu fanning imkoniyatlari yordamida ta'lim oluvchilarda obrazli tafakkur qilish va mustaqil qaror qabul qilish, muammolarga noodatiy tarzda yechim topish kabi masalalar hal qilinadi. O'zbekiston Respublikasida yosh avlodga qaratilayotgan e'tibor, yangilanish, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan ta'lim sohasining barcha jabhalarida foydalanish yoshlarning estetik dunyoqarashini shakllantirish va kreativ ijodkorligini yuksaltirishga xizmat qilmoqda. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, estetik dunyoqarash va kreativlikni chuqur

o'rganish va uni ta'lim jarayoniga samarali integratsiya qilish orqali o'quvchilarning shaxsiy va intellektual salohiyatini oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi va Prezidenti. "O'zbekiston – 2030" strategiyasi Tug'ilishi PF–158-son Farmon. 2023 yil 11 sentyabr. – Kirish rejimi: <https://lex.uz>
2. Bogoyavlenskaya D.B. Ijodiy qobiliyatlar psixologiyasi. – M.: Intellekt, 2002. – 312 b.
3. Dirksen L.G. San'at pedagogikasi: estetik tarbiya nazariyasi va amaliyoti. – M.: Akademiya, 2012. – 198 b.
4. Jalilova H.A. Tasviriy san'at va chizmachilikdan amaliy mashg'ulotlar. – T.: O'qituvchi, 2020. – 240 b.
5. Koshenov J. Estetika va estetik. – T.: Fan, 2017. – 164 b.
6. Krupnov A.I. Ijodkorlik va shaxsiy xususiyatlar. – M.: MGPPU, 2004. – 211 b.
7. Leontiev A.N. Faoliyat. Ong. Shaxsiyat. – M.: Politizdat, 1977. – 304 b.
8. Pavlovskiy A.V. Ijodiy fikrlashni rivojlantirishda ta'lim texnologiyalari. – Olmaota: KazNPU, 2010. – 168 b.
9. Самиева Ш. Х. кизи Усмонова ГХ Научные направления развития творческих и интеллектуальных способностей молодежи //Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 35-38.
10. Samiyeva.Sh.X, Mirshayev U. et al. The important tendencies in the development of creative and creative potentials in youth //International Journal of Recent Technology and Engineering. – 2019. – Т. 8. – №. 3-3. – С. 497-500.
11. Самиева Ш. Х., Маджидова М. Х. Эстетическое мировоззрение как один из компонентов образования и воспитания. – 2020.
12. Smanov I. Pedagogik texnologiyalar asosida darsni tashkil etish. – T.: TDPU Nashriyoti, 2019. – 132 b.
13. Tanierbergenov M.J. Creative tafakkur va uning talimdagi ahamiyati. – T.: Iste'dod, 2022. – 146 b.
14. Abigail L. Cosgrove, Michele T. Diaz, Paul V. DiStefano, Yoed N. Kenett & Roger E. Beaty. [Associative Thinking and Creative Ability in Older Adulthood](#). *Creativity Research Journal* 0:0, pages 1-14.